

Método neutrosófico multicriterio para la evaluación del Virus del Papiloma Humano relacionado con el cáncer cervicouterino.

Neutrosophic multicriteria method for the evaluation of Human Papillomavirus related to cervical cancer.

Miguel David Valencia Bonilla¹, Nancy Yolanda Urbina Romo², and María Ilusión Solís Sánchez³

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. miguelvb13@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ua.nancyur26@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador. ua.mariass79@uniandes.edu.ec

Resumen. El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un agente infeccioso central en el desarrollo del cáncer cervicouterino, transmitido principalmente por contacto sexual. Los tipos 16 y 18 del VPH son responsables de la mayoría de los casos de cáncer cervical y también provocan verrugas genitales. La propagación del virus se produce a través del sexo vaginal, anal y oral, afectando diversas áreas genitales y otras como la cabeza y el cuello. La detección temprana a través de pruebas como el Papanicolaou y la colposcopia es fundamental para identificar lesiones precoces y determinar el tratamiento adecuado, que incluye opciones como crioterapia y conización. Sin embargo, la persistencia de lesiones de alto grado y la progresión a cáncer representan un desafío significativo, exacerbado por factores como la edad temprana de inicio de actividad sexual, el número de parejas sexuales y la influencia hormonal, así como la supresión inmunológica durante el embarazo. Este trabajo propone la implementación de un Método Neutrosófico Multicriterio para evaluar diferentes aspectos del VPH en relación con el cáncer cervicouterino, considerando criterios clínicos, epidemiológicos y socioeconómicos. Con este método busca proporcionar una herramienta más precisa y flexible para la evaluación y toma de decisiones en el manejo del VPH y la prevención del cáncer cervical, mejorando así la salud pública y reduciendo la incidencia de esta enfermedad.

Palabras Claves: Método Neutrosófico Multicriterio, VPH, cáncer de cuello uterino, transmisión, verrugas genitales.

Abstract. Human papillomavirus (HPV) is a central infectious agent in the development of cervical cancer, transmitted primarily through sexual contact. HPV types 16 and 18 are responsible for most cases of cervical cancer and also cause genital warts. The virus is spread through vaginal, anal and oral sex, affecting various genital areas and others such as the head and neck. Early detection through tests such as Pap smears and colposcopy is essential to identify early lesions and determine appropriate treatment, which includes options such as cryotherapy and conization. However, the persistence of high-grade lesions and progression to cancer represent a significant challenge, exacerbated by factors such as early age of onset of sexual activity, number of sexual partners and hormonal influence, as well as immune suppression during pregnancy. This paper proposes the implementation of a Multicriteria Neutrosophic Method to evaluate different aspects of HPV in relation to cervical cancer, considering clinical, epidemiological and socioeconomic criteria. This method seeks to provide a more precise and flexible tool for the evaluation and decision making in the management of HPV and the prevention of cervical cancer, thus improving public health and reducing the incidence of this disease.

Keywords: Multicriteria Neutrosophic Method, HPV, cervical cancer, transmission, genital warts.

1 Introducción

El virus del papiloma humano (VPH) es el principal agente etiológico infeccioso asociado con la patogénesis del cáncer de cuello uterino. Suele propagarse de persona a persona durante el contacto piel con piel. El VPH más frecuente es el VPH genital, que se propaga por el contacto con la piel, normalmente durante el sexo vaginal, anal y oral [1]. Este virus puede infectar cualquier parte de la zona genital, incluida la vulva, el interior de la vagina o el pene. También puede infectar el ano y algunas zonas de la cabeza y el cuello. Estos tipos de virus causan verrugas

que varían en tamaño, forma y número, además es el causante de casi todos los cánceres de cuello uterino. Alrededor del 70% de los cánceres de cuello uterino relacionados con el VPH son causados por el VPH 16 o el VPH 18 [2].

En el 90-100 % de los casos diagnosticados con cáncer cervicouterino se ha identificado el ADN transcrito y los productos proteicos del VPH, con una prevalencia del 5-20 %, en la adolescencia y durante los primeros embarazos se produce la migración fisiológica de la unión escamocolumnar hacia el endocérvix. En este proceso el epitelio cilíndrico es reemplazado por el epitelio plano estratificado originando la llamada zona de transición, donde la susceptibilidad al riesgo de transformación maligna/célula blanco es probablemente mayor que en cualquier otro tejido sujeto al cáncer. Estos cambios son más activos precisamente en etapas tempranas de la vida, donde también la vida sexual es más activa, pero declinan después de la menopausia [3].

En las últimas décadas el tratamiento del VPH ha mejorado dramáticamente disminuyendo el riesgo de sida, mejorando la función inmune y la supervivencia, y ha reducido los cánceres propios del sida en esta población como el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, a medida que las personas que viven con el VPH tienen vidas más largas y saludables, experimentan un mayor riesgo de presentar otros tipos de cáncer que no están relacionados con el SIDA como el linfoma de Hodgkin y los cánceres de boca, ganta, hígado, pulmón y ano [4].

Las personas que viven con el VPH requieren de pruebas de detección con mayor frecuencia que aquellas personas sin el virus. Si se detectan cambios precancerosos, deberán tratarse para ayudar a evitar que se conviertan en cáncer. Esto se hace al extirpar o eliminar las capas exteriores del cuello uterino [5].

Este trabajo propone la implementación de un Método Neutrosófico Multicriterio para evaluar diferentes aspectos del VPH en relación con el cáncer cervicouterino, considerando criterios clínicos, epidemiológicos y socioeconómicos.

2. Método neutrosófico multicriterio para la evaluación del VPH relacionado con el cáncer cervicouterino

El sistema propuesto está estructurado para soportar la evaluación de los factores de riesgo y criterios clínicos, epidemiológicos y socioeconómicos del VPH. Baza su funcionamiento mediante un enfoque multicriterio multiexperto donde se modela los factores de riesgo y aspectos clínicos del VPH que influyen en el cáncer cervicouterino. Utiliza en su inferencia modelos causales como forma de representar el conocimiento a partir de la técnica de inteligencia artificial Mapa Cognitivo Neutrosófico [6, 7]. El método está diseñado mediante una arquitectura en tres capas para modelar el contexto analizado: entradas, procesamiento y salidas.

- Entrada de la información: representan el conjunto de pacientes a analizar, los síntomas, enfermedades asociadas al VPH, las relaciones causales que poseen los síntomas y los expertos que intervienen en el sistema para establecer las relaciones causales.
- Procesamiento de la información: se realiza mediante el flujo de trabajo que conforman las cinco actividades del núcleo de inferencia para la evaluación de los factores de riesgo y aspectos clínicos del VPH relacionado con el cáncer cervicouterino.
- Salida de la información: representan los resultados del procesamiento donde se obtiene la evaluación de los factores de riesgo.

El método para la evaluación del VPH relacionado con el cáncer de cuello uterino, está conformado por cinco actividades descritas a continuación:

Actividad 1 identificación de las manifestaciones: La identificación de las manifestaciones representa la actividad en la que se determinan el conjunto general de criterios clínicos, epidemiológicos y socioeconómicos, que representan la base de inferencia [8]. Se utiliza un enfoque multicriterio para analizar la base de casos, por lo que se identifican la mayor cantidad de manifestaciones posibles [9, 10].

Actividad 2 determinación de las relaciones causales: La determinación de las relaciones causales utiliza un enfoque multicriterio multiexperto. Garantiza la representación del conocimiento causal de las manifestaciones. La actividad consiste en extraer el conocimiento que poseen los expertos sobre los síntomas que se manifiestan relacionados al cáncer de cuello uterino por VPH. Las relaciones causales son expresadas mediante un dominio de valores que expresan relaciones de implicación directas o inversas para lo cual se utiliza la escala tal como muestra la Tabla 1. Esta actividad es muy importante ya que el conocimiento que poseen los expertos sobre los síntomas no está registrado en la base de casos analizada.

Tabla 1: Dominio de valores para expresar causalidad.

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena (EB)	[1,0,0]
Muy muy buena (MMB)	[0.9, 0.1, 0.1]
Muy buena (MB)	[0.8,0,15,0.20]
Buena (B)	[0.70,0.25,0.30]
Medianamente buena (MDB)	[0.60,0.35,0.40]

Término lingüístico	Números SVN
Media (M)	[0.50,0.50,0.50]
Medianamente mala (MDM)	[0.40,0.65,0.60]
Mala (MA)	[0.30,0.75,0.70]
Muy mala (MM)	[0.20,0.85,0.80]
Muy muy mala (MMM)	[0.10,0.90,0.90]
Extremadamente mala (EM)	[0,1,1]

Durante la determinación de las relaciones causales se realiza un proceso de agregación donde se obtiene un arreglo denominado matriz de adyacencia que representa los valores asignados a los arcos [11], [12] de modo que:

$$M = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & W_{ij} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

La matriz de adyacencia $M = M(C_i C_j)$ representa el valor causal de la función del arco, el nodo C_i que es imparte C_j . C_i incrementa causalmente a C_j si $M_{ij} = -1$, y no imparte causalmente si $M_{ij} = 0$.

Actividad 3 identificación de los pesos atribuidos a las manifestaciones: a partir de la obtención en la actividad 2 de la matriz de adyacencia, los valores agregados emitidos por los expertos agrupados, conforman las relaciones con los pesos de los nodos, a través del cual es generado el Mapa Cognitivo Neutrosófico resultante [13], [14],[15]. Mediante un análisis estático del resultado de los valores obtenidos en la matriz de adyacencia se puede calcular el grado de salida utilizándose la ecuación (1) donde se obtienen los pesos atribuidos a cada manifestación [16-18].

$$id_i = \sum_{i=1}^n \|I_{ji}\| \tag{1}$$

Actividad 4 identificación de las incidencias: la identificación de las incidencias es la actividad que consiste en determinar cuáles síntomas están presentes en los pacientes analizados. Para ello se entrevista al paciente y se determina la incidencia de los factores de riesgo y aspectos clínicos presentados [19-21]. La Tabla 2 muestra el dominio de valores con sus etiquetas lingüísticas utilizados para expresar las preferencias sobre los síntomas.

Tabla 2: Dominio de valores para expresar preferencias.

Valor	Impacto
[0,1,1]	Ausencia del síntoma (AS)
[0.20,0.85,0.80]	Ligera presencia del síntoma (LP)
[0.50,0.50,0.50]	Baja presencia del síntoma (BP)
[0.70,0.25,0.30]	Presencia del síntoma (PS)
[1,0,0]	Alta presencia del síntoma (AP)

Actividad 5 generación de la evaluación: el proceso de evaluación se basa en la simulación del escenario propuesto por Glykas [22],[23] los nuevos valores de los conceptos expresan la influencia de los conceptos interconectados al concepto específico y se calculan mediante la ecuación (2):

$$A_i^{(K+1)} = f\left(A_i^{(K)} \sum_{i=1; j \neq i}^n A_i^{(K)} * W_{ji}\right) \tag{2}$$

Donde:

$A_i^{(K+1)}$: es el valor del concepto C_i en el paso $k+1$ de la simulación,

$A_i^{(K)}$: es el valor del concepto C_j en el paso k de la simulación,

W_{ji} : es el peso de la conexión que va del concepto C_j al concepto C_i y $f(x)$ es la función de activación [24].

3. Implementación del método para la evaluación del VPH relacionado con el cáncer de cuello uterino

La presente sección se realiza una descripción de la implementación del método para la evaluación del VPH

relacionado con el cáncer de cuello uterino. La implementación del método para la evaluación del virus del papiloma humano (VPH) relacionado con el cáncer de cuello uterino se lleva a cabo a través de una serie de actividades estructuradas. La primera actividad se centra en la identificación de las manifestaciones, donde se determina un conjunto integral de criterios clínicos, epidemiológicos y socioeconómicos que sirven como base para la inferencia. Utilizando un enfoque multicriterio, se analizan los casos para identificar la mayor cantidad posible de manifestaciones.

La segunda actividad consiste en la determinación de las relaciones causales mediante un enfoque multicriterio multiexperto, garantizando así que se represente el conocimiento causal de las manifestaciones. En esta fase, se extrae el conocimiento de especialistas sobre los síntomas del cáncer de cuello uterino relacionados con el VPH, expresando las relaciones causales a través de un dominio de valores basado en una escala adecuada.

La tercera actividad implica la identificación de los pesos atribuidos a las manifestaciones, donde se utilizan los valores obtenidos en la matriz de adyacencia para generar un Mapa Cognitivo Neutrosófico, permitiendo calcular el grado de salida para cada manifestación. A continuación, en la actividad cuatro, se identifican las incidencias al determinar los síntomas presentes en los pacientes analizados, para lo cual se realizan entrevistas que evalúan factores de riesgo y aspectos clínicos. La actividad cinco se enfoca en la generación de la evaluación, utilizando la simulación de escenarios propuestos por Glykas para calcular nuevos valores que reflejan la influencia de conceptos interconectados, permitiendo una evaluación más precisa del VPH y su relación con el cáncer cervicouterino. La implementación de este método se realizará mediante un estudio de caso, tal como se muestra a continuación:

Actividad 1 identificación de las manifestaciones:

Entre las manifestaciones clínicas, los hallazgos al examen físico pueden ser relativamente normales. El primer síntoma suele ser el sangrado vaginal anormal (generalmente postcoital), malestar o secreción vaginal fétida, dolor pélvico o lumbar, hematuria, tenesmo rectal o vesical y edema de miembros inferiores. A medida que la enfermedad progresa, el cuello uterino puede volverse anormal en apariencia, con erosión gruesa, úlcera o masa; anomalías que pueden extenderse a la vagina. Los hallazgos de la exploración pélvica bimanual a menudo revelan masas en la región pélvica o parametrios. Para determinar las manifestaciones en este estudio se utilizó el criterio de experto llegando a las siguientes conclusiones propuestas en la tabla 3.

Tabla 3: Identificación de las manifestaciones.

Nodo	Manifestación	Descripción
C ₁	Lesiones precoces	Estas pueden incluir cambios celulares anormales en el cuello uterino, detectados a través de pruebas como el Papanicolaou. Estos cambios son indicativos de infección por VPH de alto riesgo.
C ₂	Verrugas genitales	Aunque más frecuentemente asociadas con tipos de VPH de bajo riesgo, las verrugas pueden ser una manifestación visible de la infección por VPH.
C ₃	Sangrado inusual	Esto puede incluir sangrado entre periodos menstruales, después de tener relaciones sexuales o después de la menopausia, lo que puede ser un signo de cambios anormales en el cuello uterino.
C ₄	Dolor durante las relaciones sexuales	Conocido como dispareunia, este síntoma puede ser indicativo de lesiones o cambios en el cuello uterino causados por la infección por VPH.
C ₅	Flujo vaginal anormal	Un aumento en el flujo vaginal, que puede estar acompañado de un cambio en el color o el olor, puede ser un síntoma relacionado con la progresión del VPH hacia lesiones más serias como el cáncer.

Actividad 2 determinaciones de las relaciones causales:

La determinación de las relaciones causales entre las manifestaciones se utiliza en la escala propuesta en la Tabla 1, donde participaron 5 expertos, se obtuvieron los 5 Mapas Cognitivos Neutrosóficos agregando las respuestas en un único resultado. La Tabla 4 muestra la matriz de adyacencia obtenida como resultado del proceso.

Tabla 4: Matriz de adyacencia resultante

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅
C ₁	[0, 0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]	[1,0,0]	[0.75, 0.5,0.25]	[0.9, 0.1, 0.1]
C ₂	[0.9, 0.1, 0.1]	[0, 0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.9, 0.1, 0.1]
C ₃	[0.9, 0.1, 0.1]	[1,0,0]	[0, 0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.9, 0.1, 0.1]
C ₄	[0.9, 0.1, 0.1]	[1,0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0, 0,0]	[1,0,0]
C ₅	[1,0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0, 0,0]

Actividad 3 identificación de los pesos atribuidos a las manifestaciones:

Para la identificación de los pesos se tiene en cuenta la base de conocimiento almacenada en la matriz de

adyacencia de la Tabla 4, aplicando la función (1), se obtiene el comportamiento del peso atribuido a las manifestaciones. La Tabla 5 muestra los pesos resultantes.

Tabla 5: Peso atribuido a las manifestaciones

Crterios	Manifestaciones	Peso
C ₁	Lesiones precoces	[0.71, 0.5,0.25]
C ₂	Verrugas genitales	[0.72, 0.5,0.25]
C ₃	Sangrado inusual	[0.74, 0.5,0.25]
C ₄	Dolor durante las relaciones sexuales	[0.9, 0.1, 0.1]
C ₅	Flujo vaginal anormal	[0.9, 0.1, 0.1]

Actividad 4 identificaciones de las incidencias:

A partir de la entrevista al paciente se determinó el grado de preferencia que poseen las manifestaciones mediante la autovaloración emitida. El estudio fue realizado en una alternativa que representa el paciente objeto de estudio. La Tabla 6 muestra los valores resultantes.

Tabla 6: Preferencia atribuida a las manifestaciones del paciente

Paciente	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅
A ₁	[0.75, 0.5,0.25]	[1,0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.75, 0.5,0.25]	[1,0,0]

Actividad 5 generación de la evaluación:

A partir del proceso de simulación de escenario, se obtuvieron las predicciones de los comportamientos en el tiempo de los pacientes mediante el empleo de la ecuación (2). La predicción modela las relaciones de causalidad de los síntomas y prevé la evolución de ellos en los pacientes. La Figura 1 muestra el resultado de la simulación donde se muestran las manifestaciones y su evolución.

Figura 1: Resultado de la simulación de las manifestaciones para el paciente A₁.

A partir del comportamiento de los pesos atribuidos a las alternativas y el desarrollo de las manifestaciones se determina mediante un proceso de agregación el grado de pertenencia de una enfermedad. La Tabla 6 muestra el resultado del cálculo realizado.

Tabla 6: Peso atribuido a las manifestaciones

Paciente A ₁	Pesos	Preferencias	Agregación
C ₁	[0.71, 0.5,0.25]	[0.75, 0.5,0.25]	[0.73, 0.5,0.25]
C ₂	[0.72, 0.5,0.25]	[1,0,0]	[0.86,0,15,0.20]
C ₃	[0.74, 0.5,0.25]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.82,0,15,0.20]
C ₄	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.75, 0.5,0.25]	[0.75, 0.5,0.25]
C ₅	[0.9, 0.1, 0.1]	[1,0,0]	[0.87,0,15,0.20]
Índice			[0.80,0,15,0.20]

A partir del índice determinado se realiza una comparación del valor donde el I= 0.80, para el caso analizado representa una alta evaluación de los factores de riesgo y aspectos clínicos del VPH relacionado con el cáncer de

cuello uterino.

4 Resultados y discusión

Entre los factores de riesgo asociados con el VPH relacionado con el cáncer cervicouterino, se destacan las mujeres sexualmente activas, que representan entre el 70-80% de las causas. Además, la relación del virus del papiloma humano con la aparición del cáncer de cervix uterino, está íntimamente relacionada con el serotipo y a su vez con el potencial oncogénico que este tenga. La patogénesis del cáncer de cuello uterino involucra una serie de cambios celulares que son desencadenados por una infección persistente con VPH de alto riesgo. Normalmente, las células pasan por un ciclo predecible de crecimiento, diferenciación y desprendimiento. Sin embargo, cuando el VPH infecta dichas células, puede interrumpir este proceso normal y hacer que crezcan y se dividan sin control [25].

En algunos casos, el ADN viral puede integrarse en el ADN de la célula huésped, lo que lleva a cambios genéticos adicionales que promueven el desarrollo del cáncer. La expresión de oncogenes virales, particularmente E6 y E7, juega un papel fundamental en la patogenia del cáncer de cuello uterino. Teniendo en cuenta la asociación entre el VPH y el cáncer de cuello uterino, se cree que la edad temprana es un factor principal en la infección por VPH. Su probabilidad aumenta con el número de parejas sexuales en cualquier momento de la vida de esa persona. Los datos epidemiológicos muestran que las hormonas sexuales exógenas y endógenas también hacen que las mujeres sean más propensas a desarrollar cáncer de cuello uterino en combinación con la infección por VPH [26].

Por otro lado, la Supresión Inmune ligada al embarazo tiene más afinidad por el riesgo de nuevas infecciones por VPH que en el embarazo. En estos casos, el organismo es incapaz de eliminar las infecciones ya existentes, haciéndolo más vulnerable al riesgo de progresión neoplásica [1].

Los criterios clínicos principales para el diagnóstico de la infección por VPH se pueden diagnosticar clínicamente por la presencia de verrugas en los tipos de bajo riesgo. Las verrugas genitales que se transmiten sexualmente pueden presentarse en forma de coliflor, como las verrugas pequeñas elevadas populares y suaves. La enfermedad cervical progresiva se inicia como una lesión intraepitelial escamosa benigna no invasiva. El diagnóstico diferencial de cepas se puede realizar con tres procedimientos de ensayos moleculares, a saber: amplificación de la señal, amplificación del objetivo, ensayos de hibridación no amplificados [25].

Las pruebas de Papanicolaou son el procedimiento de diagnóstico más comúnmente utilizado para las mujeres, una prueba de Papanicolaou es positiva si se observan: células escamosas de significado indeterminado (ASC-US), lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (L-SIL), células escamosas de significado indeterminado en las que no se excluye una lesión de alto grado (ASC-H), lesión escamosa intraepitelial de alto grado (H-SIL), carcinoma de células escamosas, células glandulares de significado indeterminado (ASGUS), células glandulares atípicas, posiblemente neoplásicas, adenocarcinoma endocervical in situ y adenocarcinoma [3].

La colposcopia es un procedimiento que también ayuda en la revisión del tracto genital inferior al momento de detectar lesiones tempranas y cáncer de cuello uterino, pues esta exploración permite identificar lesiones cervicales intraepiteliales, conocer su extensión, localización y características morfológicas, con el fin de decidir la realización de biopsia ante lesiones sospechosas epiteliales o infiltrantes. Los casos que son referidos para evaluación colposcópica son: Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (NIC I), Lesión escamosa intraepitelial de alto grado (NIC II, III), carcinoma de células escamosas sin lesión visible, ASCUS persistente, AGUS, Inflamación severa persistente, sospecha clínica de malignidad, inspección visual con ácido acético sospechosa y/o positiva. Estos casos deben recibir seguimiento continuo, especialmente aquellos que arrojan resultados positivos [26].

El tratamiento del virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo depende de la presencia de lesiones precancerosas o cáncer. El objetivo del tratamiento es eliminar las lesiones precancerosas y prevenir la progresión a cáncer. Si se detectan lesiones precancerosas, el tratamiento es crioterapia en este procedimiento se utiliza nitrógeno líquido para congelar y destruir las células anormales, entre los tratamientos para las lesiones de alto grado están el cono frío, cono LEEP (escisión electroquirúrgica con asa) o LLETZ (escisión con asa de la zona de transformación), crioterapia o de en caso amerite histerectomía. Después de aquellos tratamientos se espera que no regrese la lesión tratada; sin embargo, diferentes estudios han demostrado la persistencia de los NIC de alto grado, los cuales tienen mayor riesgo de progresar a cáncer de cervix [2].

Se pueden utilizar tres tipos de procedimientos para tratar los precánceres del cuello uterino, la criocirugía, la ablación con láser, o la cirugía por escisión (conización):

- Criocirugía: es un tipo de ablación en la que una sonda de metal muy fría se coloca directamente en el cuello uterino, destruyendo las células anormales mediante congelación. Se utiliza para tratar la neoplasia intraepitelial cervical (NIC).
- Ablación con láser: consiste en dirigir un rayo láser a través de la vagina para vaporizar (quemar) células anormales. Se utiliza para tratar la neoplasia intraepitelial cervical (CIN).
- Conización: otra forma de tratar la NIC: se realiza la extirpación de una porción del tejido cervical afectado. Esta técnica se utiliza tanto para diagnóstico como para tratamiento.

Es importante, antes de realizar la indicación del tratamiento destructivo de una lesión cervical individualizar cada paciente y tener en cuenta sus necesidades, las características de la lesión y el riesgo que presenta de cara a

desarrollar una lesión con elevado potencial premaligno o maligno y basar la conducta clínica en función de estos [1].

El objetivo del examen colposcópico es la observación, tanto directa como con una óptica de aumento, de las características del epitelio cervical tras la aplicación de una solución fisiológica, ácido acético y solución de Lugol. Permite, a su vez, evaluar las posibles lesiones (grado, topografía y extensión), dirigir la biopsia y seleccionar el tratamiento adecuado. Además, esta prueba es necesario si:

- Exámenes iniciales después de una citología /prueba de VPH anormal.
- Monitorizar a los pacientes con lesiones intraepiteliales antes o después del tratamiento.

Por lo tanto, es importante comprender las indicaciones de la colposcopia y los resultados de las pruebas que conducen a dichas indicaciones. El conocimiento de los resultados de pruebas de detección previas (citología/prueba de VPH) puede aumentar la sensibilidad de las impresiones de colposcopia para lesiones de mayor grado.

5. Conclusión

La investigación propuso un método neutrosófico multicriterio para la evaluación del Virus del Papiloma Humano relacionado con el cáncer cervicouterino. El virus del papiloma humano (VPH) es una causa principal del cáncer de cuello uterino, lo que resalta la importancia de estrategias de prevención y detección temprana, incluyendo la vacunación y pruebas como el Papanicolaou. La transmisión del VPH por contacto piel con piel durante el acto sexual subraya la necesidad de educación en prácticas sexuales seguras y el uso de métodos de protección para reducir la propagación de la infección.

Las múltiples manifestaciones clínicas del VPH en diferentes áreas genitales enfatizan la importancia de una evaluación exhaustiva y un enfoque integral en el manejo médico, incluyendo el seguimiento regular y la atención continua. El tratamiento adecuado de las lesiones precancerosas relacionadas con el VPH es crucial para prevenir la progresión a cáncer cervical y mejorar los resultados clínicos, destacando la importancia de la investigación continua para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.

El virus del papiloma humano (VPH) asociado al cáncer de cuello uterino en Ecuador es una preocupación médica importante que requiere de estrategias integrales de prevención, detección temprana y tratamiento. La implementación efectiva de programas de vacunación y la promoción de prácticas sexuales seguras son clave para reducir la incidencia y la carga de esta enfermedad en la población femenina ecuatoriana.

Referencias

- [1] M. Arbyn, M. Simon, E. Peeters, L. Xu, C. J. Meijer, J. Berkhof, K. Cuschieri, J. Bonde, A. O. Vanlencak, and F.-H. Zhao, "2020 list of human papillomavirus assays suitable for primary cervical cancer screening," *Clinical Microbiology and Infection*, vol. 27, no. 8, pp. 1083-1095, 2021.
- [2] Y. Yuan, X. Cai, F. Shen, and F. Ma, "HPV post-infection microenvironment and cervical cancer," *Cancer Letters*, vol. 497, pp. 243-254, 2021.
- [3] D. Stelzle, L. F. Tanaka, K. K. Lee, A. I. Khalil, I. Baussano, A. S. Shah, D. A. McAllister, S. L. Gottlieb, S. J. Klug, and A. S. Winkler, "Estimates of the global burden of cervical cancer associated with HIV," *The lancet global health*, vol. 9, no. 2, pp. e161-e169, 2021.
- [4] D. Singh, J. Vignat, V. Lorenzoni, M. Eslahi, O. Ginsburg, B. Lauby-Secretan, M. Arbyn, P. Basu, F. Bray, and S. Vaccarella, "Global estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2020: a baseline analysis of the WHO Global Cervical Cancer Elimination Initiative," *The lancet global health*, vol. 11, no. 2, pp. e197-e206, 2023.
- [5] S. M. Symmons, J. Waller, and E. McBride, "Testing positive for Human Papillomavirus (HPV) at primary HPV cervical screening: a qualitative exploration of women's information needs and preferences for communication of results," *Preventive Medicine Reports*, vol. 24, pp. 101529, 2021.
- [6] F. Smarandache, "Neutrosophia y Plitogenia: fundamentos y aplicaciones," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 8, pp. 164-168, 2024.
- [7] F. Smarandache, "Significado Neutrosófico: Partes comunes de cosas poco comunes y partes poco comunes de cosas comunes," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [8] B. B. Fonseca, and O. Mar, "Implementación de operador OWA en un sistema computacional para la evaluación del desempeño," *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, 2021.
- [9] O. M. Cornelio, B. B. Fonseca, and F. R. Marzo, "Metodología para la reutilización de la basura tecnológica en la asignatura de Arquitectura de Computadoras," *UNESUM-Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria*, vol. 5, no. 2, pp. 183-198, 2021.
- [10] B. B. Fonseca, K. M. Kelly, and W. S. Grass, "Sistema informático para la gestión de reportes de incidencias de mantenimiento en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Computacionales," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 12, no. 6, pp. 40-54, 2019.

- [11] J. E. Ricardo, N. B. Hernández, R. J. T. Vargas, A. V. T. Suntaxi, and F. N. O. Castro, "La perspectiva ambiental en el desarrollo local," *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2017.
- [12] O. Mar Cornelio, Y. Zulueta Véliz, and M. Leyva Vázquez, "Sistema de apoyo a la toma de decisiones para la evaluación del desempeño en la Universidad de las Ciencias Informáticas," 2014.
- [13] E. White, and D. Mazlack, "Discerning suicide notes causality using fuzzy cognitive maps." pp. 2940-2947.
- [14] O. Mar, I. Santana, YunweiChen, and G. Jorge, "Model for decision-making on access control to remote laboratory practices based on fuzzy cognitive maps," *Revista Investigación Operacional*, vol. 45, no. 3, pp. 369-380, 2024.
- [15] M. Y. L. Vasquez, G. S. D. Veloz, S. H. Saleh, A. M. A. Roman, and R. M. A. Flores, "A model for a cardiac disease diagnosis based on computing with word and competitive fuzzy cognitive maps," *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil*, vol. 19, no. 1, 2018.
- [16] S. D. Álvarez Gómez, A. J. Romero Fernández, J. Estupiñán Ricardo, and D. V. Ponce Ruiz, "Selección del docente tutor basado en la calidad de la docencia en metodología de la investigación," *Conrado*, vol. 17, no. 80, pp. 88-94, 2021.
- [17] J. E. Ricardo, V. M. V. Rosado, J. P. Fernández, and S. M. Martínez, "Importancia de la investigación jurídica para la formación de los profesionales del Derecho en Ecuador," *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2020.
- [18] J. E. Ricardo, J. J. D. Menéndez, and R. L. M. Manzano, "Integración universitaria, reto actual en el siglo XXI," *Revista Conrado*, vol. 16, no. S 1, pp. 51-58, 2020.
- [19] J. E. Ricardo, M. Y. L. Vázquez, A. J. P. Palacios, and Y. E. A. Ojeda, "Inteligencia artificial y propiedad intelectual," *Universidad y Sociedad*, vol. 13, no. S3, pp. 362-368, 2021.
- [20] I. A. González, A. J. R. Fernández, and J. E. Ricardo, "Violación del derecho a la salud: caso Albán Cornejo Vs Ecuador," *Universidad Y Sociedad*, vol. 13, no. S2, pp. 60-65, 2021.
- [21] G. Á. Gómez, J. V. Moya, J. E. Ricardo, and C. V. Sánchez, "La formación continua de los docentes de la educación superior como sustento del modelo pedagógico," *Revista Conrado*, vol. 17, no. S1, pp. 431-439, 2021.
- [22] Author ed.^eds., "Fuzzy Cognitive Maps: Advances in Theory, Methodologies, Tools and Applications," *Secaucus, NJ, USA: Springer Verlag*, 2010, p.^pp. Pages.
- [23] M. Y. L. Vázquez, I. A. M. Alcivar, M. E. P. González, R. M. A. Flores, R. L. Fernández, and M. A. T. Bonifaz, "Obtención de modelos causales como ayuda a la comprensión de sistemas complejos," *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil*, vol. 18, no. 2, 2018.
- [24] R. Giordano, and M. Vurro, *Fuzzy cognitive map to support conflict analysis in drought management fuzzy cognitive maps*, 2010.
- [25] J. M. Brotherton, T. McDermott, M. A. Smith, D. A. Machalek, H. Shilling, K.-H. Prang, C. Jennett, C. Nightingale, C. Zammit, and A. Pagotto, "Implementation of Australia's primary human papillomavirus (HPV) cervical screening program: the STakeholders Opinions of Renewal Implementation and Experiences Study," *Preventive Medicine Reports*, vol. 33, pp. 102213, 2023.
- [26] L. S. A. Mühr, C. Eklund, C. Lagheden, O. Forslund, K. D. Robertsson, and J. Dillner, "Improving human papillomavirus (HPV) testing in the cervical cancer elimination era: The 2021 HPV LabNet international proficiency study," *Journal of Clinical Virology*, vol. 154, pp. 105237, 2022.

Recibido: noviembre 13, 2024. **Aceptado:** diciembre 02, 2024